

УДК 541-67;863

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВУЗОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: Развитие системы послевузовского педагогического образования невозможно без использования новых педагогических технологий, опирающихся на современные информационные технологии, в том числе коммуникационные. Это связано с тем, что современный этап научно-технической революции характеризуется глобальной информатизацией экономики, производства, других сфер общественной жизни, в том числе системы образования. Этот процесс следует рассматривать не как механическое включение компьютеров в арсенал средств послевузовской подготовки педагогических кадров, а как составную часть решения глобальной проблемы создания единой образовательной системы.

Ключевые слова: компьютерная техника, послевузовская подготовка, технологии, ИКТ, педагогическое образование.

Профессиональная подготовка педагогических кадров для информатизации образования не должна быть сведена только к повышению компьютерной грамотности и изучению основ информатики. Эти сферы знаний должны использоваться как эффективный инструмент для совершенствования преподавания учебных предметов и курсов, освоения их содержания на основе использования информационно-образовательной среды. Главную роль в решении этой проблемы должны играть предметные информационные ресурсы, оформляемые в виде банков учебно-методической информации.

Профессиональная подготовка педагогических кадров должна проходить, в основном, не путем изолированного изучения описаний компьютерных и новых ИТ, а посредством их органического включения в структуру образовательного процесса. Такой подход обеспечит совершенствование образовательного, воспитательного, технологического направлений педагогической деятельности, основанной на использовании новых средств обучения.

Традиционные формы педагогической подготовки, функционирующие в системе, учебные планы и программы необходимо модернизировать так, чтобы этот вид деятельности проходил путем интеграции классических подходов и новых ИТ, обеспечивающих решение задач информатизации образования. Это требует кардинальных изменений организационной структуры и средств педагогической подготовки, так как новые функции могут выполнить только те образовательные учреждения, которые располагают техническим и кадровым потенциалом, а также информационным обеспечением.

Из вышеизложенного вытекает структура профессиональной педагогической подготовки. Она включает компоненты: организационный, определяющий архитектуру и взаимодействие всех звеньев данной системы; онтологический, определяющий принципы и процедуры структурирования содержания общепедагогического и предметного обучения с целью его последующей информатизации; методический, отражающий способы обучения, формы организации учебного процесса, дидактические приемы и инновационные технологии как в методике обучения конкретным дисциплинам, так в методике профессиональной подготовки; технологический, определяющий состав компьютерных технологий, необходимых для работы в новой информационной среде, а также для создания новых программных продуктов учебного назначения.

Содержание подготовки может состоять из следующих компонентов (разделов, тем).

- ИТ в преподавании научных дисциплин, в управлении образованием, технологии дистанционного обучения и Интернет-технологии.

- Педагогические и психологические инновации, педагогическая информатика, электронные библиотеки педагогической литературы.

- Современные научные и практические достижения в области естественно-математических и гуманитарных наук (в соответствии с профилем профессиональной подготовки). Роль ЭВМ в научно-техническом прогрессе.

- Системные дидактические технологии преподавания научных дисциплин, инновации в частных методиках, формы компьютеризации обучения. Проблемы создания единой образовательной информационной среды.

- Нормативная база в образовании, структурные преобразования, проблемы создания единого образовательного информационного пространства.

- Основы информатизации образования. Современные ИТ и компьютерные средства обучения.

- Аппаратные программные средства создания компьютерных обучающих материалов и комплексных инструментальных сред. Использование технологии мультимедиа и виртуальной реальности в образовании.

- Проблемы создания предметных информационных ресурсов. Банк учебно-методической информации как информационная образовательная среда.

- Проблемы учебников нового поколения, технологический учебник с программным приложением как модель учебника нового поколения. В зависимости от поставленных задач и особенностей обучаемого контингента устанавливается уровень профподготовки. Возможны следующие уровни обучения.

- Ознакомительный. Предусматривается ознакомление с теоретическими основами информатизации образования, новыми информационными технологиями, формирование умений пользоваться образовательными информационными средами, в том числе электронными учебниками, библиотеками, банками учебно-методической информации, учебными WEB-сайтами, информационно-поисковыми системами.

- Репродуктивный. Включает содержание первого уровня и дополняется изучением методик самостоятельного создания компьютерных учебных материалов при помощи программ для генерирования учебных заданий.

- Конструктивный. Включает содержание второго уровня и дополняется обучением методикам самостоятельного создания программных инструментальных сред, посредством которых возможно формирование целостных компьютерных учебно-методических комплексов.

Необходимость создания принципиально нового технологического обеспечения учебного процесса и методического арсенала для профессиональной педагогической деятельности продиктована изменениями образовательных ориентиров в современном обществе. Одним из инструментов создания этой новой структуры должен быть комплексный учебно-информационный ресурс, включающий технологическое обеспечение профессиональной педагогической подготовки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Организация образовательного процесса при реформировании системы образования на современном этапе // Обучение физике и астрономии в общем и профессиональном образовании, Сборник трудов XXII Всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 27-28 марта 2024 г., ст. 37-44.
6. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Рекомендации по выполнению компьютерных лабораторных работ по физике// XV Международная научно-практическая конференция, Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения, 24 мая 2024 г. Уфа, Россия. ст. 391-395.